

**PARAMETER DAN PENGUJIAN KEBENARAN ILMU
“Al-Qur’an Sebagai Parameter Kebenaran Ilmu”**

Husnul Khatimah
Dosen STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Abstrak

Manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Keistimewaan itu ditentukan oleh akal fikirannya dan hati nuraninya, bukan karena bentuk tubuhnya. Dari akal tersebut manusia mampu berfikir tentang seluruh apa yang ia butuhkan, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga muncul bermacam-macam pengetahuan yang berbeda-beda pula sesuai dengan tujuan pemenuhan kebutuhan yang manusia inginkan.

Ilmu-ilmu yang dikaji oleh manusia mempunyai parameter dalam rangka mencapai kebenaran, dalam hal ini adalah Al-Qur’an. Ayat-ayat Al-Qur’an tetap teruji kebenarannya, walaupun manusia berlomba-lomba menciptakan berbagai macam teori, mereka tidak akan mampu menandingi Al-Qur’an.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjawab rumusan masalah: Apa yang menjadi parameter kebenaran ilmu, bagaimana cara pengujian kebenaran dan bagaimana kaitan Al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan, maka diketemukan hasil bahwa makna kemukjizatan Al-Qur’an adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Qur’an yang menyagkut keseluruhan dari bagian Al-Qur’an. Memahami mukjizat yang terkandung di dalam Al-Qur’an melalui aspek-aspek kemukjizatannya, seperti ada yang berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Qur’an itu terletak pada pemberitaannya tentang hal-hal yang gaib. Memahami macam-macam kemukjizatan Al-Qur’an, misalnya kemukjizatan bahasa, tasyri’i, khabari dan ilmiah.

Hati kaitannya dengan Ilmu

Hati mempunyai dua macam tentara: *pertama*, yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan yang *kedua*, tidak dapat dilihat kecuali hanya dengan mata hati. Dalam hal ini, hati seolah-olah sebagai raja, sedangkan tentaranya sebagai para pelayan dan pembantu.¹

Tentara hati yang dapat dilihat adalah tangan, kaki, mata, telinga, lidah dan semua anggota tubuh, yang tampak di luar maupun yang berada di dalam tubuh. Semua itu bertugas melayani hati dan diciptakan untuk mengikuti perintahnya. Hati berkuasa penuh atasnya serta mengendalikannya sesuai dengan keinginannya. Seluruh pasukan tadi, memang diciptakan untuk senantiasa tunduk patuh kepada hati, tidak mungkin melawan ataupun memberontak terhadapnya. Apabila hati memerintahkan mata agar terbuka, ia pun terbuka. Apabila hati

¹ Al- Ghazali, *Keajaiban-keajaiban Hati*, (Bandung, Karisma, 2011), 33

memerintahkan kaki untuk bergerak, ia pun bergerak. Apabila hati memerintahkan lidah untuk bicara, maka lidahpun akan berbicara. Demikian pula anggota tubuh yang lainnya.

Ketundukan anggota tubuh kepada hati, kalau boleh kami gambarkan, ini hampir sama dengan ketundukan para malaikat kepada Allah SWT. Sebab, semua malaikat pun memang diciptakan untuk tunduk dan patuh, tidak mungkin mereka bersikap berlawanan dengan Allah SWT, dan takkan mungkin mereka membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan Allah SWT. Hanya saja ada perbedaan antara sifat ketaatan malaikat dan ketaatan anggota tubuh. Para malaikat itu sadar sepenuhnya akan ketundukan dan ketaatannya, sementara anggota tubuh, mata misalnya, mematuhi hati dalam hal terbuka atau tertutupnya secara otomatis, tanpa menyadari keberadaannya sendiri ataupun kepatuhannya kepada hati.²

Adapun kebutuhan hati kepada tentaranya ini, sama seperti kebutuhannya kepada kendaraan dan bekal untuk perjalanannya, yang memang untuk itu mereka diciptakan, yakni perjalanan menuju Allah SWT, melewati bermacam-macam terminal, untuk berjumpa dengan-Nya. Untuk itulah memang hati diciptakan, sebagaimana firman Allah SWT:

“dan tiadalah aku (Allah) menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdikan kepada-Ku.”

(QS Adz-Dzariat: 56).

Kendaraan hati adalah tubuhnya dan bekalnya adalah ilmu, sedang sarana yang dapat menyampaikannya kepada bekalnya itu, serta pemanfaatannya adalah amal salehnya semata-mata.

Ciri-ciri khas hati manusia

Sesungguhnya karunia-karunia Allah yang telah manusia terima, dikaruniakan pula atas berbagai makhluk hidup selain manusia. Sebagai bukti hewan-hewan pun oleh Allah diberi *syahwah* dan *ghadhab* serta indera-indera lahiriah maupun batiniah. Contoh, seekor domba akan lari menjauh secepat mungkin ketika melihat serigala, mereka mengetahui dalam hatinya bahwa itu adalah musuhnya. Kami akan menyebutkan ciri-ciri khas apa saja yang dimiliki hati manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, sehingga karenanya

² *ibid*,35.

manusia memperoleh kemuliaan yang besar, serta menjadi layak didekatkan kepada Allah SWT. Secara umum, cirri-ciri khas yang dimilikinya bersumber pada dua hal: pengetahuan dan kehendak.³

Ciri khas pertama: pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan manusia tentang urusan-urusan duniawi maupun ukhrawi serta hakekat-hakekat yang hanya dapat diserap secara rasional. Semua pengetahuan tentang hal-hal seperti itu hanya khusus dikuasai oleh manusia, tidak oleh hewan-hewan yang hanya dapat menyamai manusia dalam pengetahuannya tentang benda-benda inderawi saja.

Ciri khas kedua: kehendak

Adanya keinginan atau kehendak pada diri manusia, yang juga merupakan salah satu cirri khasnya, adalah pada saat ia mengetahui dengan akalnya hasil yang akan diperoleh dari suatu urusan tertentu, serta kemaslahatan yang akan diperoleh darinya, maka akan timbul dari dalam dirinya, suatu kerinduan kepadanya, serta keinginan untuk melaksanakan apa yang diperlukan untuknya.⁴

Tentunya, hal ini tidaklah sama dengan keinginan yang dimiliki oleh binatang, bahkan keinginan ini berlawanan dengan naluri syahwah. Misalnya, naluri syahwah biasanya cenderung makan makanan yang lezat-lezat ketika seseorang sedang menderita sakit, sedangkan akal menyadari adanya larangan dalam dirinya untuk melakukan hal itu. Seandainya Allah hanya menciptakan akal saja yang dengannya manusia mampu mengetahui akibat-akibat segala sesuatunya, tanpa menciptakan kehendak bersamanya yang mampu menggerakkan anggota-anggota tubuh sesuai dengan penilaian akal, niscaya penilaian akal akan hilang sia-sia.

Pemisalan hati kaitannya dengan ilmu

Hati adalah wadah dari ilmu, yaitu sesuatu yang ada dalam diri manusia sebagaimana telah kami jelaskan di atas, merupakan komponen penting, yang mengatur semua anggota tubuh dan yang dipatuhi dan dilayani oleh seluruh anggota tubuh.

Hati ibarat cermin

³ *Ibid*, 42-43

⁴ *Ibid*; 45

Berbicara tentang kaitan hati dengan hakekat segala sesuatu yang dapat diketahui, ibarat kaitan kaitan antara cermin dan gambar-gambar beraneka warna. Seperti halnya setiap benda berwarna memiliki bentuk atau rupa yang bayangannya terpantul jelas dalam cermin, maka begitu pula segala sesuatu yang diketahui, memiliki hakekat, dan setiap hakekat memiliki rupa yang tercetak jelas dalam cermin hati.⁵

Berdasarkan perumpamaan diatas, seandainya dikaitkan dengan suatu pengetahuan atau ilmu misalnya, maka si pemilik pengetahuan atau yang mengetahui adalah hati yang tercetak di dalamnya gambaran dari segala sesuatu. Objek yang diketahui adalah hakekat dari segala sesuatu. Sedangkan pengetahuan mengenai hal itu adalah ibarat kehadiran gambaran tentang hakekat tersebut di dalam cermin hati.

Hati ibarat pedang

Pegangan, memerlukan sesuatu yang memegang, seperti pedang (yang di pegang) memerlukan tangan (yang memegang) misalnya, maka seperti itu pula sampainya informasi tentang sesuatu ke dalam hati disebut pengetahuan.

Walaupun demikian, dalam kenyataannya, tidak semua rupa atau bentuk benda dapat dilihat di dalam cermin. Hal itu diakibatkan oleh lima hal:⁶

Pertama, karena kekurangsempurnaan dalam pembuatan cermin, atau mutu dari logam asalnya. Seperti misalnya, cermin yang terbuat dari logam besi sebelum digosok atau dikilapkan secara sempurna.

Kedua, karena kotoran atau karat yang menutupi cermin, walaupun pembuatannya telah sempurna.

Ketiga, karena cemin itu tidak diarahkan secara tepat dihadapan benda tersebut. Misalnya apabila benda tersebut terletak di belakang cermin.

Keempat, karena adanya penghalang antara benda itu dan cermin.

Kelima, karena ketidak tahuan tentang letak sebenarnya dari benda tersebut.

Dari keterangan di atas, dapat kami simpulkan bahwa, hati manusia ibarat cermin yang siap untuk menerima pantulan dari hakekat kebenaran yang meliputi segalasesuatunya.

⁵ Ibid; 47

⁶ Ibid, 60-61

Kalaupun ada pengetahuan tentang sesuatu yang tidak tertampung di dalamnya, maka yang demikian itu seperti keterangan diatas merupakan akibat dari lima hal tersebut.

Pengujian Kebenaran Ilmu

Secara umum definisi yang setandar mengenai kebenaran diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. John Dewey menyebutkan bahwa yang dimaksud kebenaran adalah “apa yang membawa hasil”. Suatu pertimbangan itu dikatakan “benar” jika telah mencapai hasil yang berguna. Sebaliknya, pertimbangan itu “salah” jika dihasilkan darinya sesuatu yang merugikan.⁷

Kami dapat menyimpulkan, bahwa kebenaran adalah kesesuaian arti dengan fakta yang telah diakui kebenarannya bergantung pada aspek manfaat tidaknya bagi kehidupan manusia.

Kebenaran yang dibawa oleh wahyu diyakini bersifat absolute dan mutlak, sedang kebenaran yang diperoleh melalui akal bersifat relative, mungkin benar dan mungkin salah. Jadi, apa yang diyakini atas dasar pemikiran mungkin saja tidak benar karena ada sesuatu di dalam nalar yang tidak benar. Demikian pula apa yang diyakini karena pengamatan belum tentu benar karena penglihatan mungkin saja mengalami penyimpangan. Maksudnya adalah kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT.⁸

Sejalan dengan pengajaran syari’at untuk membuktikan kebenaran suatu konsep atau ilmu, metode yang dapat digunakan ada tiga macam yaitu:

1. Metode retorika (*al-khatabiyyah*)
2. Metode dialektik (*al-jadaliyyah*)
3. Metode demonstrative (*al-burhaniyyah*)

Dalam hiruk-pikuk pemikiran postmodernisme, dimana paradigma modernism dianggap telah runtuh, sebenarnya umat islam memiliki peluang besar untuk memberi kontribusi dalam pencarian paradig baru bagi pengetahuan dan peradaban. Sebab, sebagai satu kesatuan system ajaran, agama Islam disbanding dengan doktrin teologis agama-agama besar lainnya lebih memiliki perangkat-perangkat intelektual dan sekaligus spiritual yang potensial untuk dapat diterapkan dalam zaman yang menuntut adanya perubahan besar.

⁷ A. Susanto, *Filsafat Ilmu* “suatu kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis”, (Jakarta, PT Bumi Aksara), 139

⁸ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Filsafat* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 89

Persoalannya, umat Islam tidak mengetahui kerangka keagamaan yang bagaimana, dan kerangka epistemologi atau manhaj yang bagaimana pula yang akan digunakan dalam merespon perkembangan mutakhir di era sekarang ini.

Sebenarnya kegagalan umat Islam dalam pengumpulan pemikiran dan keilmuan, salah satunya disebabkan oleh cara, pendekatan atau apresiasi umat terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sumber-sumber normative Islam, dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak sekedar sebagai dasar spirit normative sebagaimana telah menjadi dasar religiusitas umat pada umumnya. Lebih dari itu, Al-qur'an dan As-Sunnah mampu menjawab persoalan-persoalan yang meliputi wilayah pemikiran keilmuan dan realitas social kemasyarakatan yang tengah berkembang.

Pada tingkat religiusitas awam, dimana sumber-sumber normative Islam hanya didekati sebatas sebagai dasar spirit normative dalam rangka memperoleh kemantapan iman dan ketenangan bati yang sering menggunakan dan mengedepankan dalil-dalil retorik (*khatabiyyah*), maka untuk sampai pada proses mendialektikkan sumber-sumber normative Islam dengan realitas kongkrit, diperlukan suatu pendekatan substantif argumentative, atau pendekatan dialektik (*jadaliyyah*). Pendekatan ini lebih sering terlihat dalam bentuk mencari argumentasi normative atas perkembangan ilmu dan realitas social yang ada, akan tetapi tanpa diikuti penjelasan (*argumentasi*) dan tawaran konseptual rasional tentang bagaimana konstruk suatu ilmu dan realitas social itu bias terbentuk berdasarkan sumber-sumber normative Islam tersebut. Untuk menghadapi perkembangan ilmu dan realitas social, pengkajian Islam dengan pendekatan jadaliyyah ini dirasakan masih belum bisa memuaskan rasionalitas ilmiah kalangan pemikir dan akademisi yang kritis.⁹

Menyadari tantangan tersebut, dengan tidak menafikan kedua pendekatan diatas, pembaruan dan pengembangan pemikiran Islam harus ditempatkan dalam perspektif keilmuan dengan mendasarkan seluruh gagasan yang berkembang pada pandangan dunia Islam (Al-Qur'an). Konsep ini, tidak hanya menjelaskan secara gamblang tentang tauhid, tetapi juga menjelaskan tentang ketunggalan realitas ciptaan dan ketunggalan sumber kebenaran.

Berdasarkan komitmen pada pandangan dunia Qur'an itulah, pengembangan visi studi Islam kearah pembaruan dan pengembangan pemikiran, mensyaratkan Al-Qur'an sebagai

⁹ Agus Purwadi, Teologi Filsafat Sains, (Malang, UMM-Press, 2002), 106

teori, yang didalamnya memuat pernyataan-pernyataan normative yang harus dianalisis untuk diterjemahkan pada tataran obyektif-empirik dengan suatu keberanian *ijtihadiah*. Pendekatan yang paling mungkin untuk itu adalah dengan melakukan takwil yaqini terhadap teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendekatan ini biasanya digunakan di dalam filsafat dalam bentuk metode (*burhaniyyah*) untuk menggali dan menangkap hikmah pengetahuan terdalam dari sumber normative Islam tersebut.¹⁰

Dengan demikian dapat kami simpulkan, dengan mengapresiasi sumber-sumber normative Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah), terdapat tiga model paradigm dalam pengembangan pemikiran Islam; yang *pertama*, memposisikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar spirit-normatif guna memberikan refleksi agamawi atas seluruh realitas kehidupan. *Kedua*, memandang bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan suatu gagasan otentik yang bersifat transcendental, yang selalu dapat didialektikkan dengan berbagai persoalan konkrit masa kini. *Ketiga*, menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai kerangka dan bahan studi guna membangun kerangka konseptual baru yang didasarkan pada pandangan dunia Al-Qur'an.

Berdasarkan keterangan yang lain, berkaitan dengan metode di atas dapat difahami, bahwa metode retorik dan dialektik dipergunakan bagi manusia awam, sedangkan metode demonstrative secara spesifik dikonsumsi bagi kelompok kecil manusia. Tentu saja Al-Qur'an sebagai kitab suci untuk semua lapisan umat, terjawab di dalamnya semua aspek kehidupan, sejalan dengan maksud kehadirannya pembawa rahmat untuk semua alam.¹¹

Ilmu dan keutamaannya

Ilmu menurut etimologi diambil dari bahasa arab, yang berarti mengerti atau memahami benar-benar.¹² Sedangkan menurut terminologi adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki (alam, manusia dan agama) sejauh yang

¹⁰ Ibid; 108

¹¹ Hasyimsyah Nasition, *Filsafat Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 202) 116

¹² Luwis Ma'luf, *Almunjid fi al- Lughah wa al-'Alam* (Bairut, Dar al-Mashriq, 2003), 526

dapat dijangkau daya pemikiran yang dibantu penginderaan manusia itu, yang kebenarannya diuji secara empiris, riset dan eksperimental.¹³

Dari segi akal, maka tidak tersembunyi keutamaan ilmu yang dengannya seorang hamba sampai kepada Allah SWT dan mencapai kedekatan dengan-Nya, yaitu kebahagiaan kekal dan kelezatan abadi yang tidak ada akhirnya. Di dalamnya terdapat kemulyaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dunia adalah ladang akhirat, maka orang berilmu dengan ilmunya menyemai untuk dirinya kebahagiaan abadi, yaitu dengan memperbaiki akhlaknya berdasarkan tuntunan ilmu.

Sasaran ilmu manusia mestilah untuk mengenal Allah SWT dan perintah-perintahnya, ini ada dua macam: utama dan pelengkap. Bagian lahir yang utama adalah membuat pengakuan seorang muslim akan iman, sedangkan bagian batinnya adalah mencapai pemahaman sejati. Bagian lahir kelompok pelengkap adalah pelaksanaan ibadah, sedangkan bagian batinnya adalah niat tulus. Segi lahir dan batin tidak dapat dipisahkan. Segi eksoterik kebenaran atau ilmu tanpa segi esoteriknya adalah kemunafikan, dan segi esoterik tanpa segi eksoterik adalah bid'ah.¹⁴

Maknanya adalah mengenai syari'at yang berdiri sendiri, formalitas (kejasmanian) adalah cacat, sementara kerohanian yang berdiri sendiri pula, tanpa syari'at adalah sia-sia.

Para sufi memberikan pernyataan senada pula, diantaranya adalah pendapat Muhammad bin Fadhl Al-Balkhi yang mengatakan, bahwa pengetahuan atau ilmu itu ada tiga macam, dari Tuhan, dengan Tuhan, dan tentang Tuhan. Ilmu tentang Tuhan adalah ma'rifat yang dengan ini Dia dapat diketahui oleh semua Nabi dan walinya. Ia tidak dapat diperoleh dengan cara-cara yang biasa, tetapai hasil dari petunjuk dan penerangan Tuhan. Pengetahuan dari Tuhan adalah ilmu tentang syari'at, yang telah Dia perintahkan dan wajibkan atas kita. Pengetahuan tentang Tuhan adalah ilmu tentang maqom-maqom (jalan), dan tingkatan-tingkatan para wali. Ma'rifat tak punya gaung tanpa penerimaan syari'at, dan syari'at tak terlaksana secara benar sebelum maqom-maqom terejawantakan.¹⁵

Ilmu terpuji dan tercela

¹³ Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987), 49-50

¹⁴ Suwarjo muthary, *Kasyful Mahjub*, (Bandung, Mizan, 1993), 25

¹⁵ Ibid, 27

Tingkatan-tingkatan ilmu adalah berdasarkan kadar kedekatannya dengan ilmu akhirat. Sebagaimana ilmu-ilmu syariat lebih utama daripada ilmu-ilmu lainnya, maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hakekat-hakekat syariat lebih utama daripada ilmu yang berkaitan dengan hokum-hukum lahiriah. Ahli fiqih menghukumi bentuk lahir dengan sah dan batil. Dibalik itu ada ilmu untuk mengetahui bentuk ibadah yang diterima atau ditolak. hal itu termasuk ilmu-ilmu sufistik. Para ulama masyhur, yang madzab-madzabnya dianut dan diikuti oleh banyak kaum muslimin, menggabungkan antara ilmu fiqih dan ilmu hakekat. Masing-masing dari mereka adalah ahli ibadah, zuhud, dan alim dalam ilmu-ilmu akhirat, sekaligus alim dalam ilmu fiqih lahiriah yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan makhluk. Mereka semua dengan ilmu-ilmu tersebut menghendaki keridhaa Allah SWT.¹⁶

Para ulama masyhur yang dimaksud di atas adalah imam madzhab yang empat, Syafii, Hanafi, Malik, dan Ahmad bin Hanbal. Empat tokoh ini memiliki empat perangai, tetapi yang diikuti oleh para fuqaha kontemporer adalah satu saja, yaitu menyebarkan dan memberikan perhatian besar dalam merinci fiqih, sebab empat perangai lainnya hanya untuk kepentingan akhirat, sementara perangai yang satu ini berlaku untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Empat perangai yang dimaksudkan di atas adalah: zuhud, ahli ibadah, dermawan, ketakutannya kepada Allah SWT.

Satu contoh, Imam Syafii menunjukkan eksistensinya sebagai ahli ibadah. Ia membagi malam menjadi tiga bagian, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk shalat dan sepertiganya lagi untuk tidur. Mengenai kezuhudannya, hal itu tampak pada perkataannya, "barangsiapa yang mengatakan bahwa ia menggabungkan antara kecintaan kepada dunia dan kecintaan pada penciptanya, maka ia telah berdusta".¹⁷

Ilmu-ilmu tercela yang dimaksud oleh Al-Ghazali disini adalah: sihir, mantra, ramalan, filsafat, dan sebagainya. Sihir dan mantra menyebabkan berbagai kerusakan. Sementara ramalan dilarang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "jika disebutkan ramalan, maka diamlah". Beliau memerintahkan kita untuk diam, karena manusia cenderung melupakan sebab akibat, yakni perantara-perantara, padahal ia adalah factor yang tidak dapat diabaikan dalam menentukan suatu akibat. Sedangkan filsafat, menyebabkan hal-hal yang bertentangan dengan syara'. Tidak dipungkiri bahwa perhitungan tidak dapat ditinggalkan dan ditolak, namun itu hanya merupakan pengantar pada apa yang ada dibaliknya. Maka

¹⁶ Al-Ghazali, *Mutiara ihya' Ulumuddin*, (Bandung, Mizan, 1997), 27

¹⁷ Ibid, 29

hendaklah membatasinya sekedar keperluan. Misalnya ilmu kimia untuk kedokteran seperlunya, dan ilmu perbintangan (astronomi) untuk mengetahui posisi dan petunjuk arah.¹⁸

Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan

Ilmu apapun tidak ada yang mampu menandingi ayat-ayat Al-Qur'an atau menjatuhkan sebagian makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebaliknya semakin berkembang ilmu dan semakin maju, maka kandungan Al-Qur'an akan tampak semakin nyata dan jelas kebenarannya.

Al-Qur'an bukanlah buku ilmiah yang membicarakan suatu bidang tertentu dan membahasnya secara mendetail. Al-Qur'an tidak berbicara segala persoalan, cara-cara pemecahannya maupun jalan keluar secara teoritis dalam suatu ilmu tertentu, tetapi Al-Qur'an mengemukakan secara umum setiap yang ada di dunia ini. Al-Qur'an juga berisi tentang bagaimana cara berfikir menganalisa dan mendalami suatu ilmu pengetahuan. Bisa disimpulkan hampir semua ilmu manusia disinggung oleh Al-Qur'an, baik secara langsung maupun tidak, karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ilmu.

Adapun hasil observasi dan eksperimen terhadap hukum-hukum gejala alam dan untuk mengakui keagungan ciptaan-Nya, maka lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan, antara lain:¹⁹

1. Astronomi yaitu ilmu yang berkaitan dengan gerakan, penyebaran dan sifat-sifat benda samawi, sesuai dengan firman Allah:

"Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun." (Qaaf:6).

2. Fisika adalah ilmu yang menyelidiki dan mengamati fenomena dari benda-benda yang tidak bernyawa. Adapun ayat yang berhubungan dengan ini antara lain:

" Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya." (Al-Furqan:61).

3. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bilangan. Diantara firman Allah yang berkaitan dengan ini adalah

"Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Nahl:18).

¹⁸ Ibid, 32

¹⁹ M.Ali hasan, *Studi Islam*, (Jakarta, Srigunting, 2010),119-130

4. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang latar belakang kehidupan manusia, tumbuhan, binatang serta kemajuan-kemajuannya. Firman Allah

" Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."(Adz-dzariyat:56).

5. Ekonomi. Allah berfirman:

" Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."(Al-Qashash:77).

Krisis dunia modern

Dunia modern yang identik dengan kemewahan, kemegahan, dan kekayaan materi, ternyata itu semua tidak mampu mengantarkan masyarakatnya menjadi masyarakat bahagia. Diantara sebab dari itu semua adalah adanya krisis dalam prinsip hidup mereka, yaitu:

1. Kehilangan visi ke-Ilahian

Sayyed Hossein Nasr, mengatakan, manusia modern memperlakukan alam sama dengan pelacur, mereka menikmati mengeksploitasi kepuasan dirinya tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab apapun. Idealnya, manusia sebagai penguasa dimuka bumi ini, secara "keatas" sebagai "hamba Allah", sedang ke "bawah" berkedudukan" khalifah Allah". Dengan begitu manusia akan dapat menjaga keseimbangan hidup, bukan malah menjadi budak egonya sendiri.²⁰

Akibat dari fenomena di atas, masyarakat barat yang sering digolongkan, suatu masyarakat yang telah mencapai tingkat kemakmuran materi sedemikian rupadengan perangkat teknologi yang serba mekanis dan otomatis, bukannya semakin mendekati kebahagiaan hidup melainkan sebaliknya, kian dihinggapi rasa cemas, justru akibat kemewahan hidup yang diraihnya.

2. Kehampaan sepiritual

²⁰ Ali Maksum, *Tasawuf sebagai pembebasan manusia modern*, (Surabaya, PSAPM 2003),71-86

Akibat dari terlalu mengagungkan rasio, manusia modern mudah dihindangi penyakit kehampaan spiritual, maka mereka tidak bias menemukan ketentraman batin. Keadaan ini akan semakin akut, terlebih lagi apabila tekanannya pada kebutuhan materi kian meningkat sehingga keseimbangan akan semakin naik.²¹

Tauhid sebagai landasan ilmu pengetahuan. Setiap disiplin keilmuan islam harus mengungkapkan relevansinya dengan sumber tauhid, yaitu kesatuan pengetahuan, baik pengetahuan akli maupun nakli. Kesatuan hidup, segala sains harus menyadari dan mengabdikan kepada tuhan penciptaan. Dengan demikian tidak ada lagi pernyataan beberapa sains sarat nilai dan lainnya netral nilai.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat kami ambil kesimpulan, ilmu pengetahuan adalah cahaya, tempat ilmu adalah di dalam hati, maka bagaimana keadaan ilmu yang dimiliki seseorang bergantung pada hati orang tersebut.

Proses pembuktian kebenaran ilmu dapat dilakukan dengan beberapa metode atau pendekatan, retorika, dialektik, dan demonstrative.

Kebenaran ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang bersumber dari firman Allah yang disampaikan melalui wahyu, dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Sebagian dari ajaran Al-Qur'an adalah menyangkut tentang kehidupan manusia di alam raya ini, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan. Segi lain yang tidak kalah pentingnya, Al-Qur'an yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan adalah kandungan ayat-ayatnya ditengah-tengah perkembangan ilmu. Diantara ayat-ayat yang terkandung didalamnya berbicara tentang hakekat-hakekat ilmiah yang tidak dikenal masa turunnya, namun terbukti kebenarannya ditengah-tengah perkembangan ilmu. Misalnya: ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu sejarah dan ilmu ekonomi. Jadi benar, bahwa bukti kebenaran ilmu adalah keberadaan ayat-ayat Allah yang telah kita terima melalui nabi kita yang tidak ada lain adalah Al-Qur'an.

²¹ Ibid,167

Bibliografi

Ghazali (Al). *Keajaiban-keajaiban Hati*. Bandung, Karisma, 2011.

Susanto, A. *Filsafat Ilmu "suatu kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis"*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2014.

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Filsafat*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

Purwadi Agus. *Teologi Filsafat Sains*, Malang, UMM-Press, 2012.

Nasition Hasyimsyah. *Filsafat Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2012.

Ma'luf Luwis. *Almunjid fi al- Lughah wa al- 'Alam*, Bairut, Dar al-Mashriq, 2003.

Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987.

Muthary Suwarjo. *Kasyful Mahjub*, Bandung, Mizan, 1993.

Ghazali (Al). *Mutiara ihya' Ulumuddin*, Bandung, Mizan, 1997.

Hasan M.Ali. *Studi Islam*, Jakarta, Srigunting, 2010.

Maksum Ali, MA. *Tasawuf sebagai pembebasan manusia modern*, (Surabayya, PSAPM 2003).